

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

BINA FONYAT: UMA ANÁLISE SOBRE SUA PRODUÇÃO ARQUITETÔNICA ALIADA AOS RESPECTIVOS CONTEXTOS.**SANTANA, Luan Alves (1)**

1. Graduando, Bolsista FAPESB, Universidade Federal da Bahia (Salvador, BA),
luansantana1999@hotmail.com

RESUMO

O artigo realiza uma análise sobre a produção arquitetônica do arquiteto baiano José Bina Fonyat Filho a partir da seleção de três projetos de sua autoria: Edifício Banco do Brasil, Edifício Barão de Itapuã e Teatro Castro Alves. Seu objetivo é destacar as suas soluções arquitetônicas e sua relação com os respectivos contextos. Tem-se como hipótese que, com o seu olhar apurado, o arquiteto consegue estabelecer um diálogo cuidadoso com tais contextos. A escolha dos exemplares se deu, de início, pela procura de edifícios com tipologias diferenciadas entre si, implantados em áreas distintas de Salvador. Dessa forma, conseguimos exprimir diferentes caminhos trilhados por Fonyat, ao trabalhar com diferentes tipologias, em distintos contextos. Enquanto método para realizar as análises de tais edifícios, tomou-se como base as fichas mínimas difundidas pelo Docomomo Internacional, que são eficazes em abordar as principais características arquitetônicas dos edifícios modernos. Assim, o artigo inicialmente apresenta o arquiteto, a seguir descreve e analisa os três projetos selecionados e suas relações contextuais e, finalmente, traça algumas considerações finais que confirmam as hipóteses assinaladas.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura moderna; Salvador; Bina Fonyat; contextos.

BINA FONYAT: AN ANALYSIS OF ITS ARCHITECTURAL PRODUCTION ALLIED WITH THE INTERACTION WITH THEIR RESPECTIVE CONTEXTS.

ABSTRACT

The following article analyzes the architectural production of the architect José Bina Fonyat Filho, based on the selection of three projects of his own: Banco do Brasil Building, Barão de Itapuã Building and Castro Alves Theater. Its objective is to highlight its architectural solutions and their relationship with the respective contexts. The hypothesis claims that, with his keen eye, the architect is able to establish a careful dialogue with such contexts. The choice of examples was initially based on the search for buildings with different typologies, located in different areas of Salvador. In this way, we were able to express different paths taken by Fonyat, when working with different typologies, in different contexts. The method to carry out the analysis of such buildings, it was based on the minimum register fiche disseminated by Docomomo Internacional, which is effective in addressing the main architectural characteristics of modern buildings. Thus, the article initially presents the architect, then describes and analyzes the three selected projects and their contextual relationships and, finally, outlines some final considerations which confirm the hypotheses.

KEYWORDS: modern architecture; Salvador; Bina Fonyat; contexts.

INTRODUÇÃO

Este artigo trata da produção arquitetônica do arquiteto baiano José Bina Fonyat Filho. O faz a partir da seleção de três projetos de sua autoria: Edifício Banco do Brasil, Edifício Barão de Itapuã e Teatro Casto Alves. A intenção é destacar as suas soluções arquitetônicas e como essas se relacionam com os seus respectivos contextos. Tem-se como hipótese que, com o seu olhar apurado, o arquiteto consegue estabelecer um diálogo cuidadoso com tais contextos. A partir desses três exemplos, pode-se inferir que essa atenção ao local de inserção dos edifícios é uma constante em seu trabalho. A escolha dos exemplares se deu, de início, pela procura de edifícios com tipologias diferenciadas entre si, implantados em áreas distintas dentro de Salvador. Dessa forma, conseguimos exprimir diferentes caminhos trilhados por Fonyat, ao trabalhar com diferentes tipologias, em distintos contextos. Enquanto método para realizar as análises de tais edifícios, tomou-se como base as fichas mínimas difundidas pelo Docomomo Internacional. Considera-se que essas são uma forma eficaz de apresentar as principais características arquitetônicas dos edifícios modernos. Serão apresentados os contextos dos edifícios, seus dados originais principais, implantações, usos, acessos e circulações, espacialidades, volumetrias, fachadas e materiais empregados. Esse segmento do texto, que possui um caráter mais descritivo, serve como subsídio para as análises subsequentes, que discutem com mais liberdade as formas que as obras escolhidas conseguiram responder às hipóteses levantadas. Assim, o artigo inicialmente apresenta o arquiteto, a seguir descreve e analisa os três projetos selecionados e suas relações contextuais e, finalmente, traça algumas considerações finais.

O ARQUITETO

José Bina Fonyat Filho (1918-1977) foi um arquiteto e fotógrafo de origem baiana que influenciou o cenário da arquitetura modernista nacional, principalmente através das suas maiores obras desenvolvidas na Bahia. Segundo Andrade Juniorⁱ, ainda jovem, mudou-se para o Rio de Janeiro, até então capital da República, onde conseguiu seu título de arquiteto pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, em 1950. Durante sua graduação, Fonyat abriu seu escritório de arquitetura junto com seu colega Murillo Vaz, período no qual o arquiteto conseguiu trabalhar em obras importantes, de influentes arquitetos, como, por exemplo, no detalhamento do Edifício Caramuru – projeto de Paulo Antunes Ribeiro – e no Hotel da Bahia – projeto de Diógenes Rebouças e Ribeiro – produzidos em seu escritório. Marcado por ser uma figura comunicativa, desde o início de sua carreira, Bina Fonyat já teve seu nome bastante citado em periódicos da época, principalmente devido à sua participação dentro do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), vindo, mais tarde, a fazer parte do seu conselho diretor. Pouco tempo depois de sua graduação, no período de seu trabalho como assistente do Professor Lucas Mayerhoffer, Fonyat foi convidado pelo influente arquiteto Diógenes Rebouças para lecionar, dentro da Escola de Belas Artes da Universidade da Bahia (EBA-UB), as disciplinas de “Pequenas Composições Arquitetônicas” e de “Teoria e Filosofia da Arquitetura”. Durante esse período, teve papel significativo no processo da reforma acadêmica ocorrido na universidade. Esse foi o início da parceria entre os dois arquitetos que se responsabilizaram por uma série de edifícios de autoria compartilhada, mas que anos depois, após alguns desentendimentos, chegou ao fim. Entre um dos edifícios que foram fruto desse momento está o Edf. Barão de Itapuã, um dos objetos de estudo que analisaremos a seguir. A partir daí, seguiu sua carreira de forma independente, chegando a desenvolver obras notáveis como o próprio Teatro Castro Alves (1958) e o Edf. do Banco do Brasil (1963)ⁱⁱ.

Para mais, em paralelo à sua contribuição enquanto arquiteto, Bina Fonyat também foi conhecido pelo seu trabalho como fotógrafo, principalmente a partir de dos anos sessenta. Se dedicava à fotografia de imprensa, teatro, artes plásticas e publicidade – chegando a fotografar capas de discos para Elis Regina e Edu Lobo. Por fim, debruçou-se durante anos em trabalhos de caráter documental que resultaram em dois livros de fotografia: Carnaval (1978) e Fotografias (1979).

EDIFÍCIO DO BANCO DO BRASILⁱⁱⁱ

O **contexto** do edifício é o bairro do Comércio da capital baiana. A região é contornada pela Baía de Todos os Santos e foi constituída a partir de grandes aterros; nela ocorreu uma notável expansão comercial que a tornou conhecida, por um tempo, como o principal centro financeiro da Bahia. Isso se deu principalmente no período de desenvolvimento do Escritório do Plano de Urbanismo de Salvador (EPUCS), escritório responsável pelo plano de urbanismo da cidade realizado durante a década de 1940 (ANDRADE JUNIOR, 2014).

A conexão do mar com o bairro sempre foi muito marcante, devido a sua proximidade do local de chegada das embarcações portuguesas, propiciando, naquele momento, a criação do primeiro porto da cidade. Ressalta-se também, a beleza da região: desde sua constituição, os navegantes avistavam o frontispício de Salvador e relatavam a sua singularidade visual a partir do vínculo estabelecido entre a baía e os dois níveis de Salvador, hoje conhecidos como *Cidade Baixa* e *Cidade Alta* (SILVA; SILVA; MELLO, 2019). Por conseguinte, o bairro foi desenvolvido tendo o mar como protagonista e esse atributo sempre foi bem destacado nas principais intervenções ocorridas na região ao decorrer do tempo.

Figura 1: Situação do Edif. do Banco do Brasil

Fonte: Google 2022

O conjunto foi projetado por Fonyat em colaboração com o eng. José Maria Guerra Alvariz, com o intuito de abrigar a sede do Banco do Brasil e responder às suas solicitações. Assim, possui setor administrativo, agência bancária, almoxarifado e funciona também como distribuidora para algumas filiais do banco. A obra ocorreu a partir de abril de 1963, com inauguração ocorrida cinco anos depois, em 1968 (CARICCHIO, 2013).

A **implantação** ocorre em um terreno aplainado de grande área e ocupa quase cem por cento do lote, como exceção da área de entrada dos carros nos dois extremos do terreno. É adjunto às vias importantes da região, conhecidas como R. da Holanda, R. dos Estados Unidos, R. da Espanha e Av. da França. A zona portuária de Salvador se situa a frente. Em seu entorno estão presentes exemplares de arquitetura com diferentes estilos, que refletem a transição arquitetônica ocorrida ao longo do tempo no local, do ecletismo ao modernismo.

Cada um dos blocos principais foi pensado pelo arquiteto como peças singulares que se unem por meio de um bloco de conexão; um dos motivos se dá pelo **programa** distinto de cada um que resulta em uma conformação diferente em termos formais e espaciais. O bloco principal, de maior altura, apresenta doze pavimentos; o térreo e a sobreloja são destinados aos ambientes de atendimento que requerem uma interação maior com o público; o subsolo é destinado às áreas técnicas e demais ambientes de apoio; os outros andares correspondem com a maior parte do programa e englobam a agência e as salas destinadas aos escritórios. O último andar abriga o auditório e restaurante, conectados com um mirante. O bloco de apoio apresenta três pavimentos e subsolo. Foi pensado como um bloco que auxilia às demais agências da região; abriga o almoxarifado da companhia, espaço de carga e descarga e outros serviços de apoio (CARICCHIO, 2013).

Figura 2: Plantas esquemáticas do edifício

Fonte: EDIFÍCIO, 1968, p.38 (imagem rotacionada).

O **acesso** ao bloco principal foi proposto a partir da R. Estados Unidos. De início, o usuário é levado por uma rampa que vence o desnível existente entre o pavimento térreo e o subsolo. Essa rampa permite acesso ao grande hall que acomoda as áreas de atendimento e os blocos de circulação vertical, sendo os últimos localizados nos dois extremos laterais do edifício; a partir da disposição da circulação, foi pensado um corredor principal que se estende no sentido longitudinal e se liga com as demais salas da companhia. No bloco de apoio, o acesso ocorre por meio da Av. da França; sua circulação se dá de modo similar, a partir de grandes corredores longitudinais conectados às escadas e rampas. É necessário salientar que o bloco de conexão permite a permeabilidade entre os demais em todos os níveis coincidentes.

Para a **espacialidade** do edifício, o arquiteto propôs espaços de conformação distinta para os blocos. O desnível entre a rua e o pavimento térreo do bloco principal permite a criação de um campo de visão diferenciado que é acentuado pela característica translúcida da sua fachada principal. A altura considerável do térreo, em conjunto com a sua horizontalidade destacada pelo andar das sobrelojas e pelos grandes pilares de seção retangular transmitem aos usuários o senso de grandiosidade. Nos demais pavimentos, para atender ao programa, foram utilizadas divisórias de caráter modular que, atreladas à estrutura independente, permitem que os espaços se comportem com maior autonomia.

Figura 3: Fachada nascente do bloco principal do BB

Figura 4: Fachada poente do edifício principal e do bloco de apoio do BB.

Figura 3 – Fonte: LIONS, 1968, n.p.

Figura 4 – Fonte: EDIFÍCIO, 1968, p.38.

A **volumetria** do conjunto pode ser entendida a partir de dois volumes independentes que se conectam. O volume do bloco principal corresponde com a extrusão da sua planta. Contudo, há uma projeção dos volumes referentes às esquadrias de vidro no sentido sudeste e aos cobogós no sentido noroeste. Isso permite que as extremidades do bloco principal sejam vistas como molduras de tais volumes projetados. A composição da volumetria do bloco de apoio também apresenta caráter prismático, mas traz elementos novos devido à cobertura poligonal que se projeta por toda extensão do terreno e segue a forma de um losango distendido.

Dentro do conjunto, as **fachadas** de maior extensão longitudinal obtêm maior destaque: a fachada nascente do bloco principal foi desenvolvida a partir de uma extensa pele de vidro, que se estende do térreo até o coroamento, ritmada pelas faixas horizontais das lajes salientes na composição. Na base, a rampa em concreto gera contraste pelo seu caráter opaco em contraposição ao vidro translúcido; esse, por sua vez, permite que os pilares de seção retangular presentes no térreo sejam expressivos em sua composição. No demais pavimentos, as esquadrias têm desenho modular; a presença do vidro permite que em toda sua extensão haja um diálogo entre o interior e o exterior do edifício. Desde fora, é possível notar a movimentação interna; desde dentro tem-se a visão do entorno imediato e do frontispício, emoldurados pelas esquadrias já mencionadas.

A fachada poente, por sua vez, é a que melhor representa o conjunto, devido a justaposição dos dois blocos. Para o principal foi pensado um arranjo similar à fachada oposta; contudo, foi feita uma modulação utilizando cobogós retangulares por toda sua extensão para proteger contra a incidência solar direta sem um comprometimento da vista do entorno. O bloco de apoio é mais opaco e chama atenção o revestimento de suas paredes feito pelo uso de azulejos amarelos compostos por motivos marinhos em alto relevo; todos os pavimentos possuem janelas altas de dimensão reduzida que trazem faixas que intensificam a horizontalidade do conjunto; contudo, no último pavimento, as esquadrias incorporam a forma balizada pela cobertura.

A **materialidade** do edifício representa a sua importância para a Companhia. Para uma parte dos forros, são utilizadas madeiras nobres como o Ipê e o Jacarandá; os pisos, em sua maioria, são de granito e mármore, enquanto os revestimentos internos e externos são realizados com azulejos, mármore e pastilhas de vidro; as esquadrias são originalmente de alumínio na parte externa e de madeira na parte interna. Tanto os azulejos no bloco de apoio, quanto as esculturas expostas no térreo do bloco principal foram feitos pelo prestigioso artista baiano Carybé. Por fim, temos que sua estrutura foi toda feita em concreto armado (CARICCHIO, 2013).

Figura 5: Azulejos feitos por Caribé que compõem o bloco de apoio do edifício.

Fonte: FGM, 2019.

É notável a preocupação do arquiteto em trazer para concepção do edifício uma leitura do entorno apropriada. Os espaços propiciam para os usuários uma conexão que acontece estando dentro ou fora do edifício. No bloco principal, isso se dá principalmente por conta do caráter translúcido garantido pelos painéis de vidro e pelos cobogós; com isso, o arquiteto agrega a paisagem circundante para o espaço interno e estabelece uma conexão direta com o mar, com a rua e com o frontispício da cidade. Isso é garantido em todos os fluxos de circulação planejados; o local em que essa conexão alcança o seu ápice é dado no terraço, onde os usuários conseguem ter uma visão privilegiada de todo o entorno. Para mais, é algo constante nas obras de Fonyat o pensamento de blocos distintos, com funções diferenciadas, que se complementam de modo articulado com o

entorno. Dessa forma, ele trabalha com diferentes composições de volumetria, de alturas variadas, que, apesar do contraste, encontram uma certa harmonia por meio de detalhes significativos. Esse princípio de Fonyat também é levado em seu trabalho como fotógrafo, especialmente no que corresponde ao livro *Carnaval* (1978). Nesse trabalho percebemos que o olhar de Bina é voltado a captar a essência da festa a partir de um ou mais protagonistas principais, como podemos notar na seguinte fotografia:

Figura 6: Fotografia do livro *Carnaval*.

Fonte: FONYAT, 1978.

Dessa forma, o fundo comunica o contexto específico da festa por meio de personagens secundários característicos (os foliões vestidos como indígenas) que exprimem sua natureza; mas, há dois personagens principais em destaque (as folionas trajadas com biquínis), que melhor representam a mensagem do Carnaval buscada pelo artista. Uma composição similar é desenvolvida nas fachadas poentes do edifício em questão. Apesar da altura do bloco principal, o arranjo da sua fachada é mais trivial, para que aquela do bloco menor, de apoio, seja mais evidenciada. Isso ocorre através da sua movimentação geométrica e pela inserção de peças de arte – os belos azulejos acima mencionados – que estabelecem uma linguagem visual vinculada ao local, composta por figuras de motivos marinhos em alto relevo. O uso de azulejos nas fachadas, algo também trabalhado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, é mais um diálogo intentado pelo arquiteto no intuito de ressignificar elementos característicos da arquitetura brasileira de uma maneira arrojada. Esse preceito foi bastante trabalhado pela Escola Carioca e está presente no hall do bloco principal a partir de peças também de autoria de Carybé; isso permitiu que todo edifício, desde o térreo ao bloco de apoio, funcionasse como um expositor aberto à população, agregando valor social à obra. Em conjunto, apesar da cobertura do bloco de apoio, em concreto armado, remeter ao restaurante do Posto de Serviço da Petrobrás (1959) de Brasília e à Fábrica da Coca-Cola de Salvador (1966-1967) – ambas de sua autoria –, o arquiteto, dessa vez, fez questão em destacá-la para além da caixa principal, por meio de um avanço que remete aos beirais tão comuns à arquitetura desenvolvida na região, tornando-se uma área coberta utilizada pelos transeuntes da Av. da França.

EDF. BARÃO DE ITAPOÃ^{iv}

O **contexto** do edifício é o bairro da Barra. Durante a época colonial, o local teve um papel fundamental por ter fortes que proporcionaram a defesa do território. Mais adiante, o bairro passou a ser uma região de veraneio que evoluiu para se tornar um dos principais locais de residência da elite da cidade (SALVADOR, [s.d.]), o que resultou em espaços de usos múltiplos que transitam entre o lazer, serviço e moradia. Possui uma localização privilegiada, sendo circundado pelo Oceano Atlântico e pela Baía de Todos os Santos. O mar, de modo semelhante ao edifício anterior, tem grande evidência na paisagem. Esses fatores contribuíram para que o bairro fosse alvo de grandes investimentos, dentre os quais, a realização do edifício em análise.

Figura 7: Situação do Edf. do Barão de Itapoã

Fonte: Google 2022

O projeto é fruto da fase em que Fonyat trabalhou em parceria com o influente arquiteto Diógenes Rebouças, no período em que os dois mantinham uma relação estreita, no início da sua trajetória profissional na cidade. Foi pensado como um conjunto de apartamentos unifamiliares de tipologia diferenciada. Sua obra ocorreu em 1954 e sua inauguração deu-se cinco anos depois, em 1968 (SANTANA,2021).

A **implantação** ocorre em um terreno plano, com formato em “L”, seguindo seu perímetro para concepção da planta baixa. É voltado para uma via local – R. Barão de Itapoã –, bem próximo à sua conexão com a Av. Sete de Setembro e ao Porto da Barra. O edifício obtinha visibilidade dentro do bairro por ser um dos primeiros prédios de múltiplos pavimentos implantado no local.

Figura 8: Edifício Barão de Itapoã e entorno do Porto da Barra (imagem recortada)

Fonte: Xavier, 1957

O **programa** do edifício é desenvolvido em dez pavimentos, com dois blocos independentes, cada um com dois apartamentos, um direcionado exclusivamente no sentido noroeste e o outro nordeste. Há no programa dos apartamentos: uma sala de estar, três quartos, um sanitário social e outro de serviço, cozinha, área de serviço e “depósito” (quarto de empregada). É possível enxergar algumas diferenças nas plantas, mas os arranjos apresentados seguem sempre a mesma lógica funcional. Também há uma garagem, portaria, hall social, área técnica e salão de festas no pavimento térreo (SANTANA, 2021).

Figura 9: Planta - nível térreo

Figura 10: Planta - nível apartamentos.

Figura 9 e 10– Fonte: Figura 9 e 10 PEREIRA; SAMPAIO, 19--?.

O **acesso** principal ao prédio se dá pela Rua Barão de Itapoã. O hall social, que se estende no sentido longitudinal do edifício, encaminha os usuários até os apartamentos com fluidez; próximo à entrada, está localizada a portaria e um elevador social destinado ao primeiro bloco de apartamentos; mais adiante, outro elevador atende ao segundo bloco. Por sua vez, a entrada de serviços acontece por meio da garagem, que conduz ao elevador e à escada de serviço dos dois blocos, além das áreas técnicas do prédio.

Quanto à sua **espacialidade**, destaca-se o hall do edifício, que foi pensado como um espaço de estadia, com a presença de mobiliário, pinturas de Caribé e esquadrias de dimensão considerável que garantem iluminação abundante. Os ambientes têm uma clara divisão funcional e são subdivididos em áreas privativas, sociais e de serviço. O arranjo da planta dos apartamentos permite que parte deles tenha uma vista privilegiada do entorno e ventilação cruzada. Isso se alia à solução das esquadrias que, além de permitir um enquadramento da vista, traz aos ambientes um jogo de luz e sombras que é potencializado pelo seu desenho (SANTANA, 2021).

A **volumetria** condiz com a união de dois prismas de base aproximadamente retangular que seguem o desenho da poligonal do terreno em “L”. Assim, dependendo do ponto de vista do pedestre é possível uma compreensão distinta do seu volume, visto que, as suas duas fachadas principais podem ser interpretadas como um simples paralelepípedo.

A **fachada** norte-leste, voltada para rua e para a Baía de Todos os Santos, tem sua base mais recuada e opaca, permitindo uma composição que coloca o corpo do edifício em maior evidência. Seu desenho é um dos traços mais potentes do projeto e pode ser entendido do seguinte modo:

A alternância de texturas nas fachadas é tratada aqui de outro modo: cada módulo da fachada, enquadrado pelas lajes dos pavimentos e pelas paredes divisórias dos cômodos, é subdividido em três faixas horizontais, cada uma formada por cinco caixilhos, intercalando dois tipos. A inferior alterna painéis fixos de compensado e de venezianas de madeira. A intermediária intercala folhas de correr de vidro e de veneziana de madeira. Por fim, a superior repete a solução da faixa inferior, substituindo os painéis de compensado de madeira por folhas fixas de vidro. (ANDRADE JÚNIOR; GUSMÃO, OTREMBA, ALBAN 2016, p.319)

A fachada leste, voltada para o interior do bairro, possui algumas diferenças: a parte inferior, referente ao hall, é recuada e delimitada por esquadrias de madeira e vidro; na parte superior, referente ao corpo do edifício, a fachada possui uma faixa contínua inferior de alvenaria, uma faixa intermediária com três caixilhos com folhas de correr de vidro e uma faixa superior com venezianas de madeira; além de apresentar uma parte totalmente opaca na quina principal entre as duas fachadas que agrega verticalidade à composição (SANTANA, 2021).

A estrutura do edifício também é em concreto armado pelo sistema habitual de pilares e vigas. Utiliza blocos cerâmicos e as esquadrias já mencionadas para sua vedação. O exterior do edifício é revestido por pastilhas; com exceção do andar térreo, que utiliza o granito como revestimento das paredes e piso.

Os arquitetos tiveram um olhar apurado sobre a região onde foi implantado o edifício no momento de sua concepção. É possível entender como a organização da sua planta e da sua volumetria procura dotar boa parte dos cômodos de vistas atraentes do bairro – em direção ao mar ou ao seu interior. Isso se deu a partir da maneira pela qual o arquiteto ocupou o terreno e dispôs o extenso programa, através de uma organização em planta mais estendida para o exterior, permitindo a apreciação por parte dos moradores da paisagem existente.

Para mais, um dos maiores destaques do edifício está na maneira que foi pensada a utilização de elementos tradicionais da arquitetura para o controle climático dos espaços. Por meio do desenho das esquadrias abordado anteriormente, aliado à concepção da planta baixa, o edifício investiu em uma solução para o conforto térmico dada através da ventilação cruzada entre os cômodos, em conjunto com uma pequena variação no sistema de aberturas das esquadrias que permitisse aos usuários mais formas de lidar com o clima característico da região. Vinculado ao início de sua carreira, onde conseguiu detalhar as esquadrias de alguns edifícios importantes do momento, Bina Fonyat sempre demonstrou ser um grande entusiasta ao estudar diferentes soluções de esquadrias (FONYAT FILHO, 1959). Dessa forma, para além do viés técnico antes mencionado, os arquitetos procuravam uma solução que também fosse esteticamente instigante tanto para o interior quanto para o exterior do edifício. Assim, a inusitada composição das fachadas permite que, internamente, se conforme um interessante jogo de luzes e sombras, que se movimenta de acordo com a orientação solar; e, externamente, a mesma composição das fachadas e das suas cores se destaca durante o dia e de noite, podendo ser notada de diferentes pontos de vista do bairro. No período noturno, o realce acontece de dentro para fora, uma vez que a iluminação interna se projeta nas fachadas contornando os desenhos mencionados, conformando um painel iluminado de grande destaque.

TEATRO CASTRO ALVES (TCA)'

O **contexto** do TCA é o Campo Grande, bairro constituído a partir do século XIX, desenvolvido a partir da chegada de imigrantes ingleses. A área passou a ter as moradias de grande parte da aristocracia baiana, com edifícios de gabarito baixo. Até aquele momento, a área do Largo do Campo Grande era constituída a partir de um extenso campo aberto. A partir de sucessivos aterros e intervenções seguindo a linguagem das praças clássicas europeias, o local passou a ser um dos principais pontos vinculados ao lazer e à cultura da população (SORIANO, 2006).

Figura 11: Situação do Teatro Castro Alves

Fonte: Google 2022

A trajetória para a construção do Teatro Castro Alves foi marcada por reviravoltas, desde a sua concepção à fase de inauguração. Bina Fonyat passou a ser vinculado ao projeto depois da decisão do então governador Antônio Balbino sobre uma mudança drástica do projeto concebido na época do Governo Mangabeira; decisão que foi bastante questionada pela população e pela imprensa. Dessa forma, a Odebrecht foi responsável por dar seguimento às obras já iniciadas e o arquiteto foi chamado, juntamente com o engenheiro Humberto Lemos Lopes, para a realização do novo projeto. Foi idealizado para comportar um dos maiores equipamentos teatrais da região. A obra ocorreu entre 1957 e 1958, mesmo ano do seu incêndio; a esperada reinauguração ocorreu apenas nove anos depois, em 1967 (TEATRO, 1958).

Devido à grande extensão do terreno, sua topografia se apresenta de forma distinta ao longo do seu comprimento: perto da testada, é possível observar uma área de maior planície, enquanto no fundo existe uma depressão considerável (grotão). Apesar da escala, a **implantação** do edifício no terreno em questão é realizada com primor, através do aproveitamento da sua topografia desnivelada como ponto de partida para solucionar a demanda de um extenso programa. É próximo à Av. Leovigildo Filgueiras, R. João das Botas, Rua Visc. de S. Lourenço e Trav. Corneta Lopes, em frente à Praça Dois de Julho.

O **programa** do Teatro Castro Alves pode ser entendido através de sua volumetria, devido a sua subdivisão evidenciada em quatro blocos: A, B, C e D, com funções e formas diferentes, mas que funcionam em harmonia. O bloco A compreende principalmente o foyer e um terraço situado acima dele; os blocos B e C funcionam de modo complementar e são condizentes à plateia e à caixa de palco respectivamente; vinculam-se ao bloco C os principais espaços responsáveis por garantir que os espetáculos aconteçam com excelência e, por isso, seu uso é mais privativo; abriga camarins individuais e coletivos, administração, salas de ensaios, áreas técnicas, e outros ambientes de apoio. É disposto em dez pisos, cinco são acima do palco e quatro se dão abaixo dele. Por fim, o bloco D abarca todo complexo da concha acústica; que compreende o palco, anfiteatro e demais espaços auxiliares (SILVA, SILVA, 2007).

Figura 12: Planta - nível plateia.

Fonte: TEATRO, 1960.

Os **acessos** do edifício foram pensados de maneira bem consciente, separando as entradas públicas das mais privativas. O foyer garante aos usuários um recinto de espera antes do início das apresentações e direciona aos demais espaços do teatro. A partir dele, eles são levados à duas rampas monumentais que os encaminham à plateia da sala principal e, de modo mais privado, a uma das entradas da caixa do palco, abaixo das rampas. Através da Tv. Corneta Lopes se tem acesso a um pátio externo que se conecta ao nível inferior do bloco de principal (A) e ao da concha (D). Internamente, no bloco C, a circulação vertical entre os pavimentos acontece por meio de escadas. Os corredores foram pensados para que o fluxo ocorresse de modo fluído; por isso, mesmo diante de uma área vasta, é difícil que os usuários percam sua localização no espaço.

Devido à escala do projeto, há diferentes apreensões sobre sua **especialidade** ao longo dos percursos realizados pelos usuários. Para além de sua função receptiva, o bloco A, que contém o foyer, foi pensado como

uma transição entre a rua e o bloco B. Isso ocorre através de sua sutil elevação, do seu pé-direito baixo e da presença do paisagismo, que remete à Praça do Campo Grande que está logo à frente. A partir do foyer, os usuários são levados ao nível do terraço, através de uma rampa exterior e pela escada helicoidal. Tal terraço pode ser interpretado como uma continuação da mesma praça, ao utilizar a mesma pavimentação da calçada posicionada diante do teatro. De modo semelhante, a conformação da volumetria suspensa do bloco B propicia a existência de um espaço entre o bloco A e o bloco C, com linguagem semelhante. A transição entre o foyer e a plateia (blocos A e B) ocorre através de rampas de caráter monumental; ao adentrar na plateia, o usuário consegue ter uma melhor compreensão da magnitude do teatro, principalmente pelo seu pé-direito colossal; os espaços pensados para o restante do bloco C são bastante compartimentados e setorizados. Entre os blocos principais e a concha acústica foi pensado um caminho de pavimentação similar ao que foi utilizado na calçada ao redor do teatro. Foi trazido à tona o conceito de teatro a céu aberto, também visto como uma extensão da rua, onde a implantação de sua arquibancada acontece por meio da apropriação da topografia.

De modo geral, a **volumetria** pode ser entendida como uma junção de três sólidos: o volume do bloco A é constituído por um prisma de base trapezoidal de caráter mais leve. O bloco B tem seu volume formado por um prisma de base triangular suspenso implantado em ângulo, apoiado em uma estrutura de forma similar. Em justaposição, se encontra o bloco C, condizente a uma pirâmide seccionada de base trapezoidal que acompanha a angulação mencionada no volume do bloco B. O bloco D possui um palco em formato de concha, de geometria facetada; seu anfiteatro é circunscrito tendo-o como ponto central, da mesma maneira que os seus espaços de apoio na cota mais alta, formando semicírculos que acompanham a topografia.

A **fachada** principal do bloco A obtém maior destaque para os transeuntes da Praça do Campo Grande: é perceptível o desnível entre a rua e a laje do foyer, que é vencido através de uma escadaria e de uma rampa; também é notável a sua composição horizontal, leve e translúcida, que propicia envolvimento visual entre o exterior e o interior do edifício; há uma parte da mesma fachada mais opaca e mais baixa que corresponde com a bilheteria e o bar. Os blocos B e C têm uma presença discreta para os transeuntes da praça, mas não para aqueles que circulam nas ruas do entorno. A partir de tais ruas se obtém uma melhor apreensão do grande volume do teatro, correspondente com os blocos B e C. Com isso, vemos que o desenho triangular é garantido por meio da inclinação entre as duas lajes de concreto, de espessura considerável, pousadas sobre os pilares de forma triangular; as paredes de vedação se encontram recuadas das lajes, e provocam sombreamento e ênfase maior ao desenho antes mencionado. O bloco C, referente à caixa do palco, é bem diferenciado, contendo um caráter bastante rígido e hermético. Isso também se dá na fachada posterior na qual as pequenas janelas, dispostas de modo bastante simétrico, têm proporções inferiores à proeminência do bloco, mantendo-se uma relação visual limitada com o entorno do grotão

Figura 13: Foto aérea Teatro Castro Alves.

Fonte: TEATRO, 1960.

Toda estrutura foi feita em concreto armado. Para a sustentação da cobertura, foram utilizadas treliças metálicas capazes de suportar os esforços presentes que são intensificados pelo vão desafiador. O palco foi pensado seguindo uma estrutura modular e desarmável que permitisse liberdade em sua concepção na hora do espetáculo. A **materialidade** foi pensada levando em conta o isolamento acústico que é imprescindível para espaços teatrais; dessa forma, na sala principal, o piso é protegido por tapetes especiais para o isolamento acústico; o teto é revestido com placas de gesso, e as paredes são cobertas por lambris de jacarandá que garantem o isolamento devido. externamente, as partes mais expostas às intempéries foram revestidas com pastilhas cerâmicas e o mármore branco foi utilizado para recobrir os espaços do foyer (SILVA, SILVA, 2007).

Dentre os edifícios analisados, o Teatro Castro Alves seja, talvez, um dos exemplares em que houve maior necessidade em realizar-se uma boa leitura do contexto para sua concepção. O motivo principal está atrelado ao seu forte vínculo com o largo do Campo Grande. Dessa forma, o complexo precisava dar conta de um programa extenso e ao mesmo tempo apresentar uma linguagem que fosse harmônica ao que acontecia fora. A principal solução a ser destacada diz respeito à implantação dos blocos, que sucede de modo independente para cada um deles; essa segue as curvas de nível do terreno, com o fim de contribuir com a volumetria final do complexo e principalmente minimizar o impacto visual que um equipamento desse porte traria sem o cuidado devido. Assim, de modo gradual, o bloco A, referente ao foyer, foi pensado como o primeiro contato entre os transeuntes com o teatro; por isso, apresenta leve desnível em relação a rua, um pé-direito reduzido, esquadrias translúcidas e uma conexão com o entorno que é potencializada pelo uso de paisagismo; além disso, apesar de ter sido herança do projeto inicial, o uso da laje desse recinto como mirante, que, ao incorporar à pavimentação utilizada na calçada, funciona como uma extensão da rua, também reforça a premissa em tornar o teatro aberto à população. Dessa forma, sua função principal é de estabelecer maior harmonia com o entorno através de um bloco de caráter mais leve e de menor gabarito, que pudesse comunicar com a praça à frente e as pessoas que a visitam. O mesmo pode ser dito da área que se conforma abaixo do bloco B, entre os blocos A e C. A linguagem dos blocos B e C foi trabalhada de modo mais independente, porém, sem que ocorra um desequilíbrio com o seu entorno. O arquiteto também trabalha essa ideia através de suas fotografias, como podemos ver a seguir:

Figura 14: Fotografia do livro Carnaval.

Fonte: FONYAT, 1978.

Nesse caso específico, Fonyat nos desperta a notar uma figura (o folião vestido como esqueleto) que também assume o papel de protagonista diante de outras secundárias (os demais foliões movendo-se ao redor do esqueleto); porém, dessa vez, a figura principal apresenta uma feição única que certamente a diferencia mais do seu contexto, mas sem deixar de representar espírito do Carnaval. No complexo do TCA, o arquiteto consegue desenvolver a ideia em questão através da implantação do bloco C em uma cota do terreno que permitisse que boa parte do seu volume fosse praticamente imperceptível na vista da praça, mas que, unindo-se ao bloco B, assumisse uma volumetria potente de grande destaque dentro do bairro, sem que houvesse

desarmonia. Desse modo, ao relacionar com a fotografia analisada, temos que os blocos B e C podem ser representados pela figura do esqueleto, uma vez que a sua conexão com o contexto se dá de maneira mais proeminente; enquanto o bloco A condiz aos personagens secundários que são diluídos no entorno. Contudo, é necessário destacar também a proeminência da fachada posterior a partir da Av. Leovigildo Filgueiras, que pode ser apreendida como um grande monolito que utiliza o declive do terreno para o seu pouso, devido ao seu caráter rígido e a sua grande escala. Para mais, a concepção do complexo da concha acústica é quem melhor exprime a premissa de projetar utilizando a topografia como critério: o grotão presente no terreno tornou propícia a concepção de um ambiente acusticamente agradável, que utiliza sua inclinação como subsídio para a implantação da arquibancada e traz ao conjunto a experiência de um teatro a céu aberto. Por fim, o trabalho resultou em uma menção honrosa na 1ª Bienal de Artes Plásticas de Teatro em São Paulo, título que foi bem comemorado pelos responsáveis pelo projeto e que levou com que, aos poucos, o projeto anterior fosse esquecido pelas pessoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Mesmo tratando de edifícios modernos de tipologias diferenciadas, podemos concluir que, para cada projeto, Bina Fonyat desenvolveu soluções arquitetônicas que respondem aos seus respectivos contextos. Através dos exemplos analisados, é perceptível o cuidado que o arquiteto teve no entendimento de cada local para que suas ideias de projeto resultassem em respostas harmônicas que agregassem valor às regiões.

Em todos os exemplos, isso aconteceu a partir de dois pontos de vista: do interior para o exterior, a partir de soluções espaciais que proporcionaram conexões entre os espaços internos dos edifícios com as áreas circundantes; bem como do exterior para com o interior. Isso se deu através do cuidado em fazer com que cada edifício respondesse de uma maneira própria ao seu lugar, especialmente através do uso de diferentes recursos arquitetônicos: pelo tratamento das escalas, pelas opções das implantações, pelas soluções das fachadas e das volumetrias, todos realizados de forma propícia.

Contudo, é necessário frisar que, com o tempo, houve atualizações que levaram a uma compressão diferente das soluções discutidas: no Edf. do Banco do Brasil, a principal alteração ocorreu no bloco principal, que teve a fachada nascente e a poente reconfiguradas pela adoção de vidros espelhados que minimizaram a conexão com o entorno, antes garantida pelos vidros translúcidos e pelos cobogós. No edifício Barão de Itapoã, por sua vez, a principal mudança se deu dentro do bairro, pela construção de edifícios de múltiplos pavimentos que reduziram as visibilidades do edifício – a partir de fora e desde dentro. Por último, no caso do Teatro Castro Alves, para cumprir com as medidas de segurança, houve o fechamento do conjunto por meio de gradis; apesar da conveniência, isso fez com que a permeabilidade que ocorria com o Campo Grande e o restante do entrono fosse prejudicada.

Fonyat sempre deixou clara sua preocupação em criar espaços que estabelecessem uma relação com o ambiente e tivessem os indivíduos como ponto de partida. Em uma de suas entrevistas ao O Jornal do Rio de Janeiro, ele remeteu à importância em trazer para a nossa rotina, um “‘quantum’ de imprevisto e novidades” (PODE, 1964). Isso tem a ver com uma preocupação em gerar espaços que fossem de fato usufruídos pelas pessoas e pensados para atender melhor aos seus anseios e necessidades; à medida que, de maneira equivalente, estabelecessem uma relação harmônica com cada local. Dessa forma, é possível enxergar que essas lições guiaram o arquiteto durante toda sua trajetória e, principalmente, fizeram com que assumisse destaque entre um dos principais de sua época.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ANDRADE JÚNIOR, Nivaldo; GUSMÃO, Gabriela Sampaio; OTREMBIA, Gabriela; ALBAN, Pedro. *Diógenes Rebouças: cidade arquitetura e patrimônio*. Salvador, EDUFBA, 2016.

ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. *Arquitetura Educação e Arte: o Centro Educativo de Arte Teatral*. EDUFBA, Salvador, 2019.

- ANDRADE JUNIOR. *Arquiteturas modernas na Bahia, 1958-65: Dos arruobos plásticos do concreto à tradição construtiva da pedra, do barro e da madeira.* Salvador, 5º Docomomo Norte/Nordeste, 2014
- ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. *Arquitetura Moderna na Bahia 1947-1951: Uma história a contrapelo.* 2012. Tese (Doutorado) – Área de concentração: Urbanismo, Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012.
- ANDRADE JÚNIOR, Nivaldo. *Diógenes Rebouças: Diversidade e multiplicidade na produção de um arquiteto baiano.* In: Fórum Patrimônio, n.2, vol.4, 2011. Disponível em: <https://www.academia.edu/6251922/Di%C3%B3genes_Rebou%C3%A7as_Diversidade_e_multiplicidade_na_produ%C3%A7%C3%A3o_de_um_arquiteto_baiano> Acesso em: 16 de Ago. 2022
- CARICCHIO, Carolina Ferreira de Santana. *Ficha Mínima: Edifício Sede do Banco do Brasil.* In: Inventário do Patrimônio Arquitetônico e Urbano da Modernização Soteropolitana, Salvador Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, 2013. Disponível em: <<https://docomomobase.ufba.br/guia-da-arquitetura-moderna-em-salvador-anos-3080-2020>> Acesso em: 11 de jun. de 2022.
- EDIFÍCIO de Apartamentos. *Revista Acrópole.* São Paulo, ed. n° 269, pag. 188, mar. de 1961
- EDIFÍCIO Banco do Brasil. *Revista Acrópole,* Rio de Janeiro, n.353, agosto de 1968, pp.37-39.
- EDIFÍCIO Barão de Itapoã. *Diário de Notícias,* 15 dez. 1954a. p.6.
- EDIFÍCIO Barão de Itapoã. *Diário de Notícias,* 19 dez. 1954b. p.5.
- ESCRITO de Arte. *Bina Fonyat.* São Paulo. Disponível em: <<https://www.escrioriodearte.com/artista/bina-fonyat>> Acesso em: 11 de jun. de 2022.
- FGM, Fundação Gregório de Matos. *Bens Tombados.* Prefeitura de Salvador 2019. Disponível em: <<https://fgm.salvador.ba.gov.br/bens-tombados>> Acesso em: 10 de jun. de 2022.
- FONYAT FILHO, José Bina. *Carnaval.* Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1978.
- FONYAT FILHO, José Bina. *Veneziana e Vidro – A Ocorrência.* Acrópole, São Paulo, n° 251, set 1959.
- GALERIA da Gavea. *Carnaval, 1970.* Disponível em: <<http://www.galeriadagavea.com.br/artista/bina-fonyat>> Acesso em: 10 de jun. de 2022.
- Google. 2022. Edf. Barão de Itapoã. [s.l.], Banco do Brasil Comércio [s.l.], Teatro Castro Alves. [s.l.]: Google Earth Pro.
- LIONS Clube de Salvador. *A nova cidade do Salvador.* Porto Alegre: Lions Clube, 1968.
- PEREIRA, Ana Paula Carvalho. SAMPAIO, Sandra Georgia Chagas. Edf. Barão de Itapoã. 19--?. Trabalho apresentado à disciplina de graduação - Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Salvador, 19--?.
- PODE ser livre o tempo todo?. *O Jornal do Rio de Janeiro.* Rio de Janeiro, ed. n° 13.206, 14 de jun. de 1964.
- PÔSTO de Serviço Petrobrás. *Acrópole.* São Paulo, ed. n° 268, pag. 146, fev. 1961.
- SALVADOR. *Cultura todo dia.* Barra. Salvador, Fundação Gregório de Matos. [s.d.] Disponível em: <http://www.culturatododia.salvador.ba.gov.br/vivendo-polo.php?cod_area=5&cod_polo=8#:~:text=No%20in%C3%ADcio%20do%20s%C3%A9culo%20XX,do%20circuito%20oficial%20do%20carnaval.> Acesso em: 16 de jul. 2022.
- SANTANA, Luan Alves. *Ficha Mínima: Edifício Barão de Itapoã.* In: Inventário do Patrimônio Arquitetônico e Urbano da Modernização Soteropolitana. Salvador, Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, 2021. Disponível em: <<https://docomomobase.ufba.br/guia-da-arquitetura-moderna-em-salvador-anos-3080-2020>> Acesso em: 11 de jun. de 2022.
- SORIANO, Ana Gabriela Wanderley. *A Praça Pública e a Cidade Contemporânea: entre os discursos e as intervenções.* Tese (Mestrado) – Área de concentração: Ciências Sociais Aplicadas, Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006.

SILVA, Sandra; SILVA, Sérgio. *Ficha Mínima: Teatro Castro Alves*. In: Inventário do Patrimônio Arquitetônico e Urbano da Modernização Soteropolitana, Salvador. Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, 2007. Disponível em: <<https://docomomobase.ufba.br/guia-da-arquitetura-moderna-em-salvador-anos-3080-2020>> Acesso em: 11 de jun. de 2022.

SILVA, Ana Licks Almeida; SILVA, Ariadne Moraes; MELLO, Marcia Maria de Couto. Contextos Históricos Vulneráveis: Processos de degradação socioambiental no frontispício da cidade de Salvador. In: ENAMPUR XXIII, 2019, Natal. Anais [...]. Salvador, 2019 p. 3.

TEATRO Castro Alves em Salvador. *Acrópole*. São Paulo, ed. n° 261, pag. 232, jul. de 1960.

TEATRO Castro Alves. *Habitat*, São Paulo, n. 48, p. 10-12, maio/jun. 1958.

XAVIER, Malquisedeque. *Vista panorâmica da cidade : Praia] Porto da Barra : Salvador, BA*. IBGE, 1957. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=432162>> Acesso em: 16 de ago. 2022

NOTAS:

ⁱ A maioria das informações encontradas sobre a trajetória do arquiteto vieram da tese de doutorado do professor Nivaldo Vieira de Andrade Junior, denominada de Arquitetura Moderna na Bahia 1947-1951: Uma história a contrapelo.

ⁱⁱ Dentre os edifícios projetados por Bina Fonyat de autoria individual na capital baiana estão: Edifício Manoel Vitorino (1958-1959), a Fábrica da Coca-Cola (1966-1967), Edifício Marya Clarice (1970-1971), Edifício Dom João (1970-1971), Edifício Ille de France (?). Os edifícios feitos em colaboração com o arquiteto Diógenes Rebouças são: Conjunto de Casas Populares, Edifício Larbrás (1955-1956), Escola Politécnica (1955-1960), Dois Blocos de Apartamentos e Instituto de Aposentadoria dos Bancários (1957). Para mais, dentre as outras obras atribuídas ao arquiteto no Brasil está o Posto de Serviço da Petrobrás (1959) (ANDRADE, 2011).

ⁱⁱⁱ A análise do Edifício Sede do Banco do Brasil teve como fonte principal a ficha mínima realizada por Carolina Ferreira Caricchio de Santana, dentro do projeto de pesquisa Inventário do Patrimônio Arquitetônico e Urbano da Modernização Soteropolitana. Vide: (CARICCHIO, 2013)

^{iv} A análise do Edifício Barão de Itapoã teve como fonte principal a ficha mínima realizada por Luan Alves Santana, dentro do projeto de pesquisa Inventário do Patrimônio Arquitetônico e Urbano da Modernização Soteropolitana. Vide: (SANTANA, 2021)

^v A análise do Teatro Castro Alves teve como fonte principal a ficha mínima realizada por Sandra Silva e Sérgio Silva, dentro do projeto de pesquisa Inventário do Patrimônio Arquitetônico e Urbano da Modernização Soteropolitana. Vide: (SILVA, SILVA, 2007)